

MONUMENTALIDADES AMERICANAS MODERNA E PRÉ-MODERNA: INTERVENÇÕES EM PRIMEIRA PESSOA NO EDIFÍCIO FARLEY E NA SEDE DAS NAÇÕES UNIDAS

SALDANHA DUARTE, RAFAEL

UFRGS

Rafael.saldanha.duarte@gmail.com

UNS SETENTA DIAS DEPOIS

Ainda reverberavam frescos nas primeiras páginas do *New York Times* os desdobramentos do assassinato de Franz Ferdinand quando, uns setenta dias depois, em 5 de setembro de 1914, o Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS) inaugurava “não apenas a maior, mas a melhor” agência do mundo, umas dez quadras ao sul da sede do jornal. Vizinha a oeste da estação de trens Pennsylvania Station, a nova Agência Geral dos Correios era sua irmã gêmea bivitelina: de mesmos pais (McKim, Mead & White), foi construída à sua imagem e semelhança, colunata coríntia sobre escadaria monumental ocupando inteiro o quarteirão duplo entre as ruas 31 e 33, no lado oeste de Manhattan. Diferentemente da estação, a agência ocupava inicialmente apenas metade da profundidade entre a Oitava e a Nona avenidas; a planta quadrada em toro dispunha o programa de escritórios no perímetro definindo pátio central, como um *doughnut* ou um *bagel*. A expansão, capitaneada pelo então Diretor-Geral do Serviço, James Farley, concluída em 1935, duplica a planta quadrada, sem o pátio, completando a ocupação do megabloco. Até hoje, refere-se a essas duas metades definidas como O Anel e O Anexo, respectivamente, e ao conjunto como Edifício Farley.

Naquele 5 de setembro, a guerra havia sido declarada havia menos de 40 dias; os Estados Unidos, porém, não se envolveriam diretamente até 1917 – um ano e meio antes do armistício alemão de 1918 que ensejaria a assinatura do Tratado de Versalhes no ano seguinte, 5º aniversário exato daquele assassinato que desencadeara a guerra. A não assinatura do tratado pelos próprios Estados Unidos viria a ser fator determinante para o fracasso da Liga das Nações, ratificado pela falha em evitar que um novo conflito global eclodisse em 1939.

Essencialmente irrelevante durante a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações foi gradualmente substituída por uma nova organização intergovernamental engendrada pelos países Aliados entre 1939 e 1945, quando a Organização das Nações Unidas foi formalizada com a assinatura da Carta homônima por 50 países – entre eles os Estados Unidos – em 26 de junho. Uns setenta dias depois, em 2 de setembro de 1945, a rendição do Japão marcaria o fim global da Segunda Guerra e, no dia seguinte, o Comitê Executivo das Nações Unidas determinava o início da procura por um local para a nova sede da Organização. O terreno esguio entre a 1ª Avenida e o East River seria escolhido um ano depois.

Para além das suas relações com as Guerras Mundiais, Farley e ONU são edifícios nova-iorquinos monumentais cujas diferenças são mais evidentes que as semelhanças. Um é equipamento utilitário coeso, expressão imponente de infraestrutura que impressiona pela escala; o outro é conjunto fragmentado de programa relativamente ordinário, mas com finalidade inédita. De ascendência comum no Beaux-Arts parisiense (seja sua aplicação direta no Novo Mundo ou sua evolução abstracionista na forma Moderna), ambos receberam expansões – a biblioteca foi construída dez anos depois dos demais edifícios da ONU – e modificações ao longo do tempo, ainda que de naturezas distintas. A ONU, cuja abertura institucional simbólica à diversidade se traduzia em relação franca com a cidade quando de sua inauguração em 1952, precisou se adequar a uma nova ordem mundial insinuada no fim do século XX e consolidada pós-11 de setembro. No Edifício Farley, as maiores modificações foram de ordem programática: embora nunca tenha caído em completo abandono, o edifício permaneceu subutilizado desde meados dos anos 1960 (seguindo o declínio de tráfego de pessoas e bens no pós-guerra que acometeu fatalmente a Penn Station defronte) até 2021, quando é reinaugurado como estação ferroviária.

Falaremos aqui das intervenções em que atuei desde que me mudei para Nova York em 2017.

Minha cronologia é inversa à dos edifícios. Na ONU, trabalhei em projetos diversos entre 2017 e 2019 – tanto nos edifícios do campus-sede (dos quais apenas não realizei projetos na Biblioteca) como também nos demais espaços próximos ocupados pela Organização, próprios ou alugados. O trabalho mais extenso (e mais relevante para este texto) foi a renovação de mais de 20 andares da torre do Secretariado, num esforço recente de modernização e densificação visando a desocupação de imóveis alugados na vizinhança.

Entre 2019 e 2022, já junto ao escritório KPF (Kohn Pedersen Fox), compus a equipe responsável pelo projeto da maior sede da gigante da tecnologia Meta fora do seu campus em Menlo Park, no Vale do Silício (cujo prédio mais famoso é projeto de Frank Gehry). Esse escritório ocupa todo o espaço rentável disponível no edifício Farley após sua reabilitação e conversão em estação ferroviária (projeto de Skidmore, Owings & Merrill), obra que levou mais de duas décadas e que atenua parcialmente o erro histórico da demolição da Penn Station original em 1966.

O Capital Master Plan

A ONU mantém o programa original, embora tenha precisado se adaptar às mudanças impostas por uma nova ordem mundial a partir do fim do século XX. Ao aproximar-se do cinquentenário, na segunda metade da década de 1990, a organização passa a considerar uma atualização infraestrutural completa. Por certo, o atentado ao World Trade Center em 1993, no qual terroristas detonaram uma van abarrotada de explosivos sob uma torre com o intuito de fazê-la colapsar sobre a outra, serviu de alerta. O insucesso daquela empreitada não garantia o malogro de uma potencial investida análoga sob o complexo às margens do East River. O Edifício de Conferências fora construído debruçado sobre a FDR Drive; a torre do Secretariado, lindeira.

A burocracia, porém, arrasta os planos até depois da virada do século e uma revisão profunda se faz necessária a partir de 11 de setembro de 2001. Entre 2008 e 2014, dá-se a implementação do Capital Master

Plan (CMP), um plano de modernização de abrangência ampla e orçamento robusto: aprovado a 1,8 bilhão e completado a 2,15 bilhões de dólares, o plano previa o reforço das estruturas dos prédios e do túnel para resistir a explosões de grandes proporções. As fachadas Leste e Oeste do Secretariado foram integralmente substituídas por um sistema com vidro balístico e maior eficiência energética.

Embora atue sob jurisdição própria e não seja sujeita ao código de obras vigente em NYC nem ao processo ordinário de aprovação junto aos órgãos competentes, a ONU aproveitou a oportunidade para aplicar os mesmos parâmetros que qualquer outro novo edifício aplicaria, incluindo as rígidas normas de acessibilidade universal e sustentabilidade. Sistemas elétrico, mecânico, de telecomunicações e proteção contra incêndio foram substituídos ou implementados em todo o complexo.

A torre do Secretariado tem proporção tão elegante quanto incomum – especialmente para um edifício de escritórios, tipologia abundante em Midtown Manhattan. O andar-tipo mede 87,5 m de comprimento, mais do que um quarteirão típico da retícula, por pouco mais de 22 m de largura, resultando numa planta-tipo de pouco menos de 600 m². O núcleo é longilíneo e corre paralelo à fachada, excêntrico em planta. A profundidade útil voltada para o Leste, encarando o East River, é de apenas 8,6 m; a Oeste, para a cidade, é metade disso. A título de comparação, a profundidade locável típica de um edifício comercial construído hoje em Manhattan bate nos 15 m e a área padrão de um pavimento-tipo “ideal” tende a ser quatro vezes maior. Isso, claro, decorre do fato de que esse é um dos poucos edifícios construídos em Nova York em que a maximização do potencial comercial não é uma premissa.

Nos anos seguintes à fundação da ONU, novas agências foram criadas para atender à expansão de uma atuação não prevista inicialmente. A United Nations Development Corporation (UNDC) foi estabelecida pelo Estado de Nova York em 1968 com o intuito de incorporar e gerir espaços de escritório para usufruto da ONU nas vizinhanças do campus-sede. Essa corporação construiu três edifícios entre 1976 e 1987 (todos projetados por Kevin Roche e John Dinkeloo). A crescente demanda por espaço físico acentuou-se entre 2010 e 2012 durante a reforma do Secretariado, que exigiu sua desocupação.

O CMP representou uma mudança significativa nas configurações internas dos espaços de trabalho no Secretariado, num primeiro esforço de densificação. Originalmente, a cada funcionário era alocado um escritório periférico, acessível a partir de circulação anelar em torno do núcleo de circulação vertical e serviços (figuras 1 e 2). Com a reforma, a maior parte da área ocupada por escritórios fechados foi substituída por estações de trabalho em “L” justapostas em área aberta, apartadas por armários de dois metros de altura junto aos pilares e paralelos à fachada (figuras 3 e 4); essas “paredes úteis” também servem para levar eletricidade e telecomunicações da fachada, onde corre o cabeamento principal, até as estações de trabalho internalizadas. Também corre junto à fachada o encanamento de água quente e fria, que abastece, entre outros equipamentos, os radiadores de calefação. Cabeamento, encanamento e radiadores são acondicionados em gabinetes metálicos de módulo coordenado com a esquadria (4 pés). A estrutura ocorre a cada sete módulos de fachada, ou a cada 28 pés, com pilares internalizados e vigas perpendiculares até o núcleo. Os escritórios foram preservados apenas nas quinas do retângulo, junto às fachadas norte e sul, opacas, embora uma e outra

sala de reuniões interrompa a regularidade dos cubículos. Via de regra, a área em frente aos elevadores é deixada livre, com mobiliário solto, espécie de saguão.

Outra diferença importante é a altura de piso a piso. Os 3,6 m, como é o caso aqui, eram suficientes para prover razoável espaço livre sob os sistemas de infraestrutura disponíveis nos anos 1950. Hoje, essa altura tipicamente é de pelo menos um ou dois metros a mais – fruto da demanda infraestrutural contemporânea, com novos e mais robustos sistemas. O resultado dessa modernização na ocasião do CMP foi a introdução de uma zona de forro metálico mais baixo sobre o anel circulação em torno do núcleo, a 2,4 m do piso. O forro sobe para 2,77 m na faixa imediatamente ao lado, agora em material modular acústico convencional (como já era comum nos anos 1950), e para 2,90 m junto à fachada, arrematado em gesso inclinado articulado com a fachada. Persianas de aletas horizontais, típicas dos escritórios da época, correm entre os perfis da esquadria. Com atraso, a instituição realiza que tanto espaço de armazenamento resulta desnecessário na era digital, assim como estações de trabalho com amplo espaço para acúmulo de papel resultam perdulárias após a digitalização dos arquivos e sistemas. Ao mesmo tempo, faz-se necessário estabelecer uma imagem de eficiência, sobretudo financeira, após o caro e extenso CMP. Já em 2014, apenas dois anos depois da reocupação do Secretariado, inicia-se um novo esforço para densificá-lo, reduzindo a necessidade de espaço alugado nos arredores. A ONU adere tardiamente à tendência da “planta aberta”.

As diretrizes previam a substituição dos cubículos por estações de trabalho retangulares, menores e em disposição linear (tipo “benching”, com treliça central para acomodação de cabeamento alimentando duas fileiras de mesas); o reproporcionamento da área destinada a copa, espaços colaborativos e armazenamento; e a recalibragem das salas de reuniões, substituindo salas maiores (subutilizadas) por mais salas menores ou cabines individuais. Nas quinas da planta, a depender da Secretaria, mantem-se escritórios para diretores, maiores, de intercolúnio inteiro.

Outra alteração importante foi a introdução de copas consistentes em todos os andares. Um módulo estrutural na zona Sudeste da planta agora abriga um espaço em marcenaria sob medida contendo geladeira, pia, lava-loucas e armários, além de mesas e cadeiras com vista para o rio.

Sacrifício e reencarnação

A Agência Central dos Correios é irmã gêmea bivetelina nascida imediatamente depois da primogênita Penn Station, com quem compartilhou o leito desde o nascimento. Tanto o edifício original anelar de 1914 como o Anexo de 1935 foram construídos em tabuleiro sobre o desague em 11 plataformas dos trilhos provenientes do túnel sob o Hudson, feito delta de rio.

O Edifício Farley foi designado como patrimônio histórico em 1966, ano em que o quarteirão em frente via os últimos escombros do que até três anos antes fora a solene estação serem removidos. A demolição da estação após a venda dos direitos de sobrelevação para salvar a Pennsylvania Rail Road foi determinante para a elaboração da lei que asseguraria a sobrevivência da construção irmã: o sacrifício de uma garante a vida da outra.

O declínio no tráfego de passageiros no pós-guerra que acometeu fatalmente a estação é parte de uma crise de maior escala que afetou amplamente a infraestrutura instalada no lado oeste de Manhattan (e Nova York como um todo). O tráfego de bens e correspondências seguiu a tendência, levando a High Line à decadência e o Farley a ser grande demais para as funções que passou a exercer – embora nunca tenha caído em completo abandono.

A região oeste de Manhattan vira objeto de intenso interesse por parte de urbanistas e incorporadores ao longo dos anos 80 e 90, quando Daniel Moynihan aventa pela primeira vez a ideia de converter o Farley no hall de passageiros que outrora ocupara o quarteirão vizinho. Em 1998, SOM é selecionado para desenvolver o projeto, que, 22 anos depois, realiza a reencarnação da irmã mais velha no corpo da mais nova e completa o ciclo.

O processo amplo de revitalização da região se ampara sobre a intenção, por parte da Cidade, de atrair empresas de tecnologia. Mais ao sul, o Google já havia estabelecido um imenso escritório em edifício de bloco inteiro anteriormente usado pela Autoridade Portuária. Essa tipologia de edifícios horizontalmente extensos, ainda que não muito altos (como o Farley), é rara numa cidade que tradicionalmente cresce para cima e não para os lados – mas casa bem com o DNA californiano das gigantes da tecnologia. Traduz uma cultura simbólica e intencionalmente horizontal e transparente, amplificada pelo fato de não haver escritórios individuais nesses espaços. Todos os funcionários trabalham de mesas idênticas, independentemente do cargo que desempenham.

Em janeiro de 2020, um ano antes da inauguração do novo Moynihan Train Hall no edifício Farley, a KPF ganha um concurso fechado para projetar o novo escritório da Meta (então ainda chamada Facebook) que havia concordado em alugar todo o espaço comercial disponível nos 5 andares do edifício. No andar térreo, os três saguões de acesso dividem espaço com áreas agora relacionadas à nova função, como um *lounge* para passageiros, e outras ainda remanescentes dos Correios, como o profusamente ornamentado salão de atendimento ao público, original de 1914. No segundo e terceiro andares, os espaços alugados pela Meta correspondem apenas à metade e um quarto do edifício, respectivamente. O quarto e o quinto andares são inteiramente alugados pela Meta, mas as plantas diferem entre si: o quarto andar é o único que corresponde à soma das plantas completas do Anel e do Anexo; o quinto (antigo sótão do edifício original) é menor e dá acesso a um vasto terraço periférico a todo o edifício imerso em meio às torres vizinhas.

A soma da área alugada chega a 65.000 m² (dos quais 18.600 m² em um único andar), o que equivaleria a um edifício de quase 30 andares de planta comercial típica. O projeto é de interiores, mas a escala é urbana: tratar cada andar como um excerto da cidade ao redor foi premissa primordial. O entendimento da escala fez da navegabilidade – entre os diferentes andares, mas principalmente dentro da imensidão de um único andar – uma prioridade.

Parte das intervenções providas pelo projeto-base de reforma do edifício foi a abertura de um átrio de 10x30m (1x3 intercolúnios) no coração do Anexo, cujo centro geométrico está a XXm do perímetro. A cobertura desse

átrio segue a regra das demais aberturas zenitais da estação: feita em vidro e aço, tem modulação quadriculada formando protuberância paramétrica que lembra uma baleia.

O átrio de luz abundante é o principal agente de orientação da planta. Junto a ele é possível ver o que ocorre nos andares acima e abaixo. Foi solução natural implantar ali o principal ponto de circulação vertical do projeto: uma escada linear ocupa o intercolúnio central, enquanto os intercolúnios extremos, generosos demais para serem apenas patamares são também halls de orientação e espaços de estar. O átrio é envidraçado e resistente a fogo; a luz profusa vinda de cima faz parecer que entrar nele é sair para a rua. O projeto do SOM previa o átrio rasgando o edifício da cobertura ao térreo, onde coincidiria com rua comercial interna. Por imposição da Meta, a laje entre o térreo e o segundo andar foi mantida. Assim, o átrio começa no segundo andar, junto com os espaços do escritório de fato.

O térreo contém apenas as três recepções: duas no Anexo (Anexo Norte e Anexo Sul), uma no Anel. A recepção no Anexo Norte é a principal, única com porta para a rua, e prove acesso a dois núcleos de 5 elevadores cada. Mais 8 elevadores estão distribuídos entre os demais núcleos, para além dos 4 elevadores de serviço (um deles grande e potente o suficiente para transportar um pequeno caminhão). Como não há dois andares iguais, os elevadores atendem áreas distintas dependendo de onde estão localizados em planta. A área de carga e descarga está junto à rua 31, por onde originalmente (e até hoje) entram no edifício os caminhões dos Correios.

Nos andares superiores, as estações de trabalho estão junto às fachadas e agrupadas em “bairros” de tamanhos variáveis. Entre um bairro e outro, um espaço de descanso ocupa o módulo de uma linha de estações de trabalho, permitindo reconfiguração ou densificação. No centro da planta, junto ao átrio, estão grandes áreas de convivência. No quarto e quinto andares, maiores, essas áreas são praças de alimentação, com cozinhas industriais sobrepostas e mesas suficientes para atender aos 3500 funcionários em três refeições diárias. Uma espessa faixa de salas de reuniões em tamanhos variados absorve os núcleos irregulares e isola o barulho da praça enquanto garante o silêncio das estações de trabalho.

Figura 1: Planta original do Secretariado (parcial). Desenho de 2006.

Figura 2: Pavimento-tipo do Secretariado. UN Photo/Maria Bordy

Figura 3: Planta após as intervenções feitas durante o CMP. Desenho de 2012.

Figura 4: Estação de trabalho utilizada na reforma executada durante o CMP. UN Photo/JC McIlwaine

BIOGRAFIA

Rafael Saldanha Duarte é arquiteto formado em 2013 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Radicado em Nova York desde 2017, atua em projetos de larga escala e ampla complexidade junto ao escritório Kohn Pedersen Fox Associates.